

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Мухитдинов Абдували Бурханович,
Джизакский политехнический институт, Узбекистан
a.muxitdinov1966@gmail.com

АННОТАЦИЯ В этой статье организована презентация рекомендованных работ. Педагогическая технология внедрения интерактивной методики в преподавании инженерной графики в высших учебных заведениях: выполнена последовательность таких действий, как проектирование, внедрение, контроль и анализ.

Ключевые слова. Рисование, современные технологии, анимация, мультимедиа.

ABSTRACT A presentation of the work recommended in this article was organized. Pedagogical technology for the implementation of interactive methodology in the teaching of the subject of engineering graphics in higher educational institutions: such a sequence of work activities as design, implementation, control and analysis was carried out.

Keywords. Drawing, modern technology, animation, multimedia..

ВВЕДЕНИЕ. Чертеж считается основой для создания представления об ожидаемых результатах трудового процесса в текущих условиях производства.

В рисунке ярко отражается конструкция или конструкция изделия, созданного в результате творческого мышления человека. По рисунку была спланирована система творческих коктейльных мероприятий. Результаты творческого коктейля по чертежу реализуются и контролируются. Именно поэтому рисунок называют «техническим языком» [1].

Это международный язык, понятный всем образованным народам. Графическое образование имеет как профессиональное, так и общеобразовательное значение в профессиональных колледжах. Вместе с общетехническими науками она обеспечивает формирование необходимых знаний, умений и навыков для практической деятельности по избранной профессии. Графическая подготовка играет важную роль в работе будущих инженерных специалистов, важной задачей является формирование их графической грамотности на основе содержания и структуры графического образования на уровне международных образовательных стандартов [2].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Графическая геометрия – раздел общей геометрии, изучающий решение позиционных и метрических задач, связанных с формой, размерами и расположением объектов, с помощью методов представления.

Чертежная геометрия отличается от других геометрий основным способом изображения, неразрывно связана с математическими науками и считается одной из общетехнических наук. Он расширяет пространственное воображение ученика с помощью своих методов изображения. Некоторые источники [R.Mavlonova, O.Turayeva, K.Xoliqberdiyev “Pedagogika” Toshkent, “O‘qituvchi”–2001 yil., N.H.Avliyoqulov “Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari” “Buxoro”– 2002 yil., Alimov F., Xalilova H., Kasimova S., Rixsiboev U.: *Muhandislik kompyuter grafikasi va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent–2009.*] имеют разные мнения по этому поводу, а другие [Абдуганиев А. и др. *Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117., Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202., Qosimov J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference**

Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013., Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // *international conferences on learning and teaching. –2022.–Т.1.– №.2.]* упоминают противоположную сторону. Умение чертить и читать готовые чертежи, решать на практике различные инженерные задачи. С помощью законов и правил геометрии рисунок может изображать не только существующие, но и воображаемые вещи [3].

Плоские рисунки фигур в пространстве создаются методами рисования геометрии, основанными на определенных правилах. С помощью этих рисунков можно нарисовать пространственную форму предмета и определить его размеры, невозможно представить прогресс науки и техники. В связи с этим в некоторых источниках можно наблюдать случаи взаимного несогласия. Некоторые из них [*Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556., Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetiyalarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. 12-1 (103). – 173-176-betlar.]* говорят так, а другие [*Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777., Гаппаров Б. Н. ва бошқалар. // “Халқ педагогикаси”, “Тафаккур” нашриёти, Тошкент. – 2009. – С. 144-151.]* говорят иначе. Архитекторы и инженеры могут в полной мере выразить свои творческие идеи только с помощью рисунков [4].

По чертежам, изготавливаются машины, детали машин, медицинские приборы и т.д.

Цель изучения чертежной геометрии – развитие у учащихся пространственного воображения, конструктивно-геометрического мышления,

конструирования, анализа и применения пространственных форм, являющихся объектами существующего мира [5].

Задача науки – изучить теорию изображения геометрических фигур (точки, прямой, плоскости, поверхностей), решить задачи на основе взаимного расположения геометрических тел (применительно к ситуации) и определить истинные размеры геометрические фигуры (решение размерных задач). состоит из Чертеж – основной технический документ в современном производстве, на основе которого изготавливают и проектируют, собирают и строят вещи. Основная цель курса инженерной графики – формирование необходимых знаний, умений и опыта для выполнения чертежей изделий и объектов в соответствии с требованиями и правилами Государственного стандарта, создания конструкторской документации и использования литературы. Цель курса инженерной графики – полное овладение чертежом и обучение студентов, изучение основных правил оформления и оформления чертежей по единой системе строительной документации [6].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Рекомендуемый предмет – высшее образование его планируется реализовать с участием преподавателей и студентов, обучающихся по техническим направлениям.

Цель предмета – научить преподавателей высших учебных заведений и студентов, обучающихся по техническим направлениям, использованию новых педагогических технологий в науке инженерной графики на основе интерактивных методов обучения.

Для достижения цели будет разработан план интерактивных методик обучения рисованию и инженерной графике для преподавателей высших учебных заведений и студентов, обучающихся по техническому направлению. Студенты высших учебных заведений умеют использовать в процессе рисования современные технологии, анимацию, мультимедиа и другие технологии. Практические работы, выполненные на основе этого плана, будут

сняты на видео, установлены в локальной сети института и вузов в специальных программах, а также создана новая веб-страница. Он широко используется в различных областях образовательного процесса [7].

Студентам придется научиться справляться с изменениями, вступая в меняющуюся жизнь. В связи с этим учащиеся должны иметь возможность использовать инновационные методы обучения и методы с первого этапа обучения: интерактивную доску, документ-камеру, средства информационных технологий и робототехники. На уроках особое внимание следует уделить системе автоматизированного проектирования (КИЛТ) современной системе трехмерного моделирования. Учащиеся с интересом выполняют задания, наблюдают, как из трехмерной модели получается проекционный рисунок. Такая работа позволяет приобщить студентов к различным профессиям, то есть рано сориентироваться в профессии [8].

ОБСУЖДЕНИЕ. Следующие действия выполняются поэтапно в теме.

Будет создана база данных центров «Инновационные образовательные технологии», действующих в высших учебных заведениях Республики Узбекистан и стран СНГ, и налажены связи с ними в образовательной, методической и практической сферах.

Анализируется эффективность использования интерактивных методов в процессе обучения с целью создания возможности усваивать постоянно обновляемую информацию и данные в процессе обучения профессорско-преподавательского состава, преподавателей и студентов профессионального колледжа в выбранных группах. к реальной жизни, с одной стороны, требует понимания рисунка и использования аудиовизуальных средств в образовательном процессе, с другой стороны, предполагает обучение непосредственно в рабочих условиях и на реальных объектах [9].

На основе собранной информации готовятся наглядные пособия (плакаты). Организуются образовательные мероприятия, семинары и

тренинги, посвященные интерактивным методам обучения в области черчения и инженерной графики. Полученные изображения оформляются в виде видео и подключаются к локальной сети института и профессиональных колледжей, открывается специальная страница в сети Интернет [10].

Применяются в учебном процессе интерактивными методами с использованием видеоматериалов в «Учебно-практическом центре», организованном при профессиональных колледжах. Подготовлены пособия по широкому использованию интерактивных методов в обучении рисованию и инженерной графике.

Технология процесса и необходимые материалы. Рекомендуемые Все они в Джизакском политехническом институте подготовили проект по внедрению методики обучения. имеются необходимые материалы (компьютер, локальная сеть и другие технические средства). Для фотографирования планируемой учебной работы с использованием этих технических средств необходимы цифровой фотоаппарат, линейка, форматы, карандаши, циркулярки, бумага и маркеры [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После реализации рекомендованной по теме учебной деятельности преподаватели и студенты, освоившие данные интерактивные методы, смогут проводить научно-исследовательскую работу в области инженерной графики, готовить практические пособия, новую учебно-методическую литературу. навыки в

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. R.Mavlonova, O.Turayeva, K.Xoliqberdiyev “Pedagogika” Toshkent, “O‘qituvchi”–2001 yil.
2. N.H.Avliyoqulov “Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari” “Buxoro”– 2002 yil.
3. Alimov F., Xalilova H., Kasimova S., Rixsiboev U.: Muhandislik kompyuter grafikasi va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent–2009.

4. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
5. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.
6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.
7. Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.
8. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.
9. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetzialarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. 12-1 (103). – 173-176-betlar.
10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.
11. Гаппаров Б. Н. ва бошқалар. // “Халқ педагогикаси”, “Тафаккур” нашриёти, Тошкент. – 2009. – С. 144-151.